

SOCIAL LIFE OF THE BUKHARA EMIRATE FROM THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY TO THE 20S OF THE 20TH CENTURY

Faxriya Abdurasulova

O‘zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti

O‘zbekiston tarixi kafedrası 2-kurs tayanch doktoranti

E-mail: faxriyabahtiyorovna@gmail.com

A fundamental analysis of the path of development that our country has taken during the years of independence, currently, reforms aimed at developing the independence of the judiciary, and the world market situation are changing dramatically. Ensuring the true independence of the judiciary and increasing the legal literacy of the population make it a vital necessity to begin a completely new stage. This article analyzes the social and cultural life of the Bukhara Emirate. During the emirate, society was divided into strata, and the religious class of scholars and sheikhs played an important role in scientific and moral life.

Keywords: *Bukhara Emirate, religious education, madrasas, socio-economic, mudarris, khanaqoh*

XVIII ASR IKKINCHI YARMI – XX ASRNING 20- YILLARIGACHA BUXORO AMIRLIGINING IJTIMOYIY HAYOTI

Annotatsiya. Mustaqillikning yillarida mamlakatimiz bosib o‘tgan o‘z taraqqiyot yo‘lining tub tahlili, hozirgi kunda sud hokimiyatining mustaqilligini rivojlantirish borasidagi islohotlar, jahon bozori kon‘yunkturasi keskin o‘zgarib, bormoqda. Sud hokimiyatining chin mustaqilligini ta‘minlash, aholining huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan mutlaqo yangi bosqichni boshlanishini hayotiy zaruratga aylantirmoqda. Ushbu maqolada Buxoro amirligining ijtimoiy va madaniy hayoti tahlil qilinadi. Amirlik davrida jamiyat qatlamlarga bo‘lingan bo‘lib, diniy tabaqa ulamo va shayxlar ilmiy va axloqiy hayotda muhim rol o‘ynagan.

Kalit so‘zlar: *Buxoro amirligi, diniy ta‘lim, madrasalar, ijtimoiy-iqtisodiy, mudarris, xonaqoh.*

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА ПО 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Аннотация. Фундаментальный анализ пути развития, который прошла наша страна за годы независимости, в настоящее время реформы,

направленные на развитие независимости судебной власти, и ситуация на мировом рынке кардинально меняются. Обеспечение подлинной независимости судебной власти и повышение правовой грамотности населения делают жизненной необходимостью начало совершенно нового этапа. В данной статье анализируется общественная и культурная жизнь Бухарского эмирата. Во времена эмирата общество делилось на слои, и религиозный класс ученых и шейхов играл важную роль в научной и нравственной жизни.

Ключевые слова: *Бухарский эмират, религиозное образование, медресе, социально-экономический, мударрис, ханака.*

Kirish: Buxoroning mashhur madrasalari, kutubxonolari va ilmiy markazlari orqali ilm-fan keng rivojlangan. Qolaversa, mantiq, tibbiyot, falsafa kabi fanlar bilan birga diniy bilimlar ham chuqur o‘qitilgan. Me’morchilik, hunarmandchilik va savdo amirlik madaniyatining asosiy hunarmandchilik faoliyatlaridan bo‘lgan. Xalq urf-odatlarini, bayram va marosimlari esa ijtimoiy birlikni mustahkamlab, madaniy hayotni yanada boyitib brogan. Maqola Buxoro amirligining tarixiy ahamiyatini ochib berar ekan, uning bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga molik ekanligini ta’kidlaydi. Mazkur tadqiqot tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar ga tayangan holda yozilgan. Buxoro amirligi Markaziy Osiyoning o‘ziga xos siyosiy, ijtimoiy va madaniy markazlaridan biri hisoblanib, uning tarixiy taraqqiyoti asrlar davomida turli bosqichlarni bosib o‘tgan. Ushbu maqolada Buxoro amirligining ijtimoiy-madaniy hayoti, jamiyat tuzilishi, ilm-fan, diniy e’tiqod, ta’lim tizimi va san’at sohalaridagi rivojlanish jarayonlari keng yoritilgan. Amirlik davrida Buxoro shahri nafaqat siyosiy markaz, balki islomiy ilm-fan va madaniyatning yirik markazlaridan biri sifatida tanilgan. Bu yerda ko‘plab madrasa, kutubxona, masjid va ziyoratgohlar faoliyat yuritgan. Aholi qatlamlari orasida an’anaviy qadriyatlar, diniy urf-odatlar va ijtimoiy munosabatlar o‘ziga xos tarzda shakllangan. Ayniqsa, ulamo va zodagonlar jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy hayotda muhim rol o‘ynagan. Ushbu maqola orqali Buxoro amirligining boy madaniy merosi va uning o‘z davridagi ijtimoiy hayotdagi o‘rni keng yoritiladi hamda zamonaviy tarixshunoslik nuqtai nazaridan yoritilgan. Buxoro amirligi (1756–1920) o‘zining ijtimoiy va madaniy hayoti bilan Markaziy Osiyo tarixida alohida o‘rin egallaydi. Bu davrda Buxoro nafaqat siyosiy hokimiyat markazi, balki islomiy ilm-fan, madaniyat, san’at va diniy hayotning yirik markazlaridan biri sifatida faoliyat yuritgan. Amirlikning ijtimoiy tuzilmasi qat’iy tabaqalashtirilgan bo‘lib, jamiyat asosan uchta asosiy qatlamga — hukmdorlar (amir va uning yaqinlari), diniy-ruhiylar (ulamo, shayxlar, imomlar) va oddiy xalq (dehqonlar, hunarmandlar, savdogarlar)ga bo‘lingan. Amirlikda diniy tabaqa jamiyat hayotining barcha sohalarida muhim

hisoblangan. Ulamolar nafaqat diniy masalalarda, balki siyosiy va ijtimoiy qarorlar qabul qilishda ham katta obro'ga ega bo'lganlar. Masalan, Buxoro muftisi yoki bosh qozisi amir saroyida muhim mavqega ega bo'lgan va ayrim hollarda amirlar ulardan maslahat olib ish yuritgan. Shuningdek, Buxoro madrasalarida diniy ilmlar bilan birga mantiq, falsafa, tibbiyot, matematika va boshqa dunyoviy fanlar ham o'rgatilgan. Bu holat ilm-fan rivoji uchun qulay muhit yaratgan. .

Asosiy qism: Amirlikning hududi, ma'muriy tuzilishi va aholisi O'rta Osiyo xonliklari ichida Buxoro amirligi alohida mavqega ega bo'lgan, katta hududlarni egallagan davlat edi. Manbalarga ko'ra, XVIII asrning o'rtalariga kelib, Buxoro amirligi hududlarida birmuncha o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu davrda Buxoro hukmdorlari o'z tasarruf-larida Buxoro shahri va uning atrofidagi Vobkent, Gijduvors, Qorakol, Vagtza tumanlari, Qashqadaryo va Miyonqol vohalarini saqlab qola olgan edilar. Xo'jand, Toshkent, Hisor vaqti-vaqti bilan esa G'uzor, Shahrisabz, Nurota, shuningdek Amudaryoning o'ng sohilidagi Balx, Andxo'y, Maymana, Badaxshon va Shiburg'onlar ham Buxoroga vassal bo'lishiga qaramay unga itoat etmay qo'yishgandi. Siyosiy parokanda-likning asosiy sababi —so'nggi ashtarxoniylar davridagi o'zaro kurash-lar, ayirmachi kuchlar mavqeyining o'sishi edi. -, Buxoro shahrida faoliyat yuritgan mashhur madrasalar —Mir Arab, Kalyon, Modari Jom, Abdullaxon madrasalari o'z zamonasi uchun muhim ilmiy-ma'rifiy markazlar hisoblangan. Bu yerda tahsil olgan talaba-yoshlar turli hududlardan kelgan bo'lib, ular keyinchalik o'z yurtlarida diniy va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishgan. Shu bilan birga, kutubxonalar va yozma manbalar orqali ilmiy meros avloddan-avlodga o'tgan. Bu madaniy muhit o'zbek xalqining adabiyoti, tarixshunosligi va diniy tafakkurining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Amirlikda madaniyatning ajralmas qismi sifatida me'morchilik ham rivojlangan. XIX asrda safar qilgan Ye.K.Meyendorf Buxoroning islom olamida tutgan o'rnini quyidagicha ta'riflaydi: “O'zining ko'plab maktablari, olimlari hamda muqaddas qadamjolari sababli musulmonlarning ziyoratgohiga aylangan. Ehtimol shuning uchun u “sharif” nomiga sazovor bo'lgandir”. Rus sayyohi N.Ханыков o'z esdaliklarida Buxoroni yirik ilm-fan va ma'rifat, diniy bilimlar markazi sifatida ta'riflab: “Buxoro ilm tarqatuvchi markaz hisoblangan va hisoblanadi”, deydi. J.Kunits ham Buxoroni “arab-eron madaniyatining qal'asi”, Markaziy Osiyoning yuz yillik tarixidagi «Islomning yuragi», 250 masjid va madrasalar markazi deya atagan. Buxoro shahrining obodonchiligi va estetik qiyofasini belgilagan. Madrasada dars jarayonlari, odatda har yili oktyabr oyida boshlanib, aprel oyigacha davom etgan. An'anaviy qoidaga ko'ra madrasada hafta kunlari 2 ga bo'lingan: tahsil kunlari va ta'til kunlari. Tahsil kunlari - shanba, yakshanba, dushanba va seshanba. Ta'til kunlari (o'tilganlarni takrorlash va dam olish) chorshanba, payshanba va juma. Masalan, Mehtar Shofi'i ibn Xo'ja Latif va Fathulla

qushbegi ibn amir Nasrulloh nomidagi madrasalarning vaqf hujjatida haftada 4 kun dars bo`lishi yozib qo`yilgan. Darsning boshlanishi quyosh chiqishi bilan belgilangan (bomdod namozidan keyin). Madrasaning birinchi qavatida joylashgan darshonaning turida domla-mudarris o`tirgan, talabalar (mullabachchalar) esa gilam yoki qig`iz (namat) tushalغان erga chordona qurib o`tirganlar. Ayniqsa, gumbazli va koshinli bezaklar bilan ishlangan inshootlar bu davr me`morchilik san`atining yuksak namunalari dandir. Buxoro amirligining ijtimoiy hayotida hunarmandchilik va savdo alohida o`rin tutgan. Shaharda ko`plab hunarmandlar, gilamdo`zlar, zargarlik va kulolchilik ustaxonalari faoliyat yuritgan. Savdo aloqalari asosan Buyuk Ipak yo`li orqali amalga oshirilgan bo`lib, bu Buxoroni xalqaro savdo markaziga aylantirgan. Savdolarida Eron, Hindiston, Rossiya, Xitoy kabi davlatlar bilan aloqalar o`rnatilgan. Xalq orasida urf-odatlar va marosimlar muhim ijtimoiy institut bo`lgan. Nikoh, sunnat, Navro`z va boshqa bayramlar guzarlarda katta tantanalar bilan o`tkazilgan. Bu kabi tadbirlar jamiyatni birlashtiruvchi, ijtimoiy birdamlikni mustahkamlovchi vosita sifatida xizmat qilgan. Xulosa qilib aytganda, Buxoro amirligining ijtimoiy-madaniy hayoti o`z zamonasi uchun yuqori darajada rivojlangan bo`lib, u nafaqat diniy va siyosiy markaz, balki ilm-fan, san`at va madaniyat markazi sifatida ham tarixda chuqur iz qoldirgan. Bu meros bugungi kunda ham o`z ahamiyatini yo`qotmagan. Tasviriy san`at Buxoroda xattotlik va miniatyura san`ati yaxshi rivojlangan edi. Rassomlar, asosan, qo`lyozmalarni naqshli bezash bilan shug`ullanib, ko`proq diniy mazmundagi kitoblarni bezata boshladi. Bu sohaning qator yetuk bilimdonlari zamonasiga yarasha yodgorlik qoldirishdi. Chunonchi, Amir Haydar davrida ijod qilgan Mir Ma`sum Olamiyon “Axloqi Muhsiniy” kitobini hamda Sa`diyning she`riy asarlarini bilan bezaydi. Mirzo Sodiq Jondoriy Nasrulloxon amirligi davrida qo`lyozma kitoblarga lavhalar, Sa`diy va Hofiz asarlariga turmush manzaralari tasvirlangan rasmlar ishlagan. Yirik olim, faylasuf, shoir Ahmad Donish (1827–1897) 20 yil mobaynida Buxoro saroy kutubxonasida xattot va rassom bo`lib ishlagan. U astronomiya, tibbiyot, riyoza, me`morchiilik va musiqadan tashqari xattotlikni, rassomlik hamda rang berish san`atini ham o`rgangan edi. Chunonchi, Amir Haydar davrida ijod qilgan Mir Ma`sum Olamiyon “Axloqi Muhsiniy” kitobini hamda Sa`diyning she`riy asarlarini rasm bilan bezaydi. Buxoro amirligi tarixiy jihatdan Markaziy Osiyo hududida shakllangan eng muhim siyosiy va madaniy tuzilmalar qatoriga kiradi. Uning ijtimoiy-madaniy hayoti o`zining murakkabligi, qat`iy tartib-intizomi va boy ma`naviy merosi bilan ajralib turadi. Amirlik davridagi jamiyat qatlamlarga ajralgan bo`lib, har bir qatlam o`zining aniq funksiyasi va mavqeyiga ega edi. Biroq, bu tabaqalashtirish ijtimoiy hayotda barqarorlik va muvozanatni ta`minlashga xizmat qilgan. O`lta Osiyoning barcha hududlarida bo`lgan kabi Buxoro amirligida ham agrar munosabatlar, ya`ni, yerga

egalik munosabatlari iqtisodiy hayotning asosini tashkil etgan. Manbalarga ko'ra amirlikda yer ega-Honining quyidagi to'rt turi: davlatga tegishli yerlar (mulki sultoni); xususiy yerlar (mulk); diniy muassasalar ixtiyoridagi yerlar (vaqf) va qishloq jamoalariga tegishli yerlar mavjud bo'lgan. Manbalarda amlok yerlar, amloki sultoni, podshoh yerlari kabi atamalar bilan atalgan davlat yerlari bilan bir qatorda mulki xiroj. xiroj yerlari atamasi ham tilga olinadi[3] Diniy tabaqa –ulamolar, qozilar va shayxlar –jamiyatda katta obro'ga ega bo'lib, ular ilm-fan, ta'lim-tarbiya va axloqiy me'yorlarning shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynagan. Buxoroning mashhur madrasalari va kutubxonalarini orqali ilm-fan keng rivojlangan, bu esa nafaqat diniy, balki dunyoviy fanlarning ham taraqqiyotiga xizmat qilgan. Ayniqsa, mantiq, tibbiyot, falsafa kabi fanlarning o'rganilishi amirlikda ilmiy muhitning mavjudligini ko'rsatadi. Madaniyatning boshqa sohalarini – me'morchilik, hunarmandchilik, savdo va xalq marosimlari ham amirlikning ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutgan. Buxoro shahri o'zining tarixiy obidalari, bozorlari va madaniy an'analari bilan nafaqat mintaqada, balki butun islom olamida mashhur bo'lgan. Shu bois, Buxoro amirligining ijtimoiy-madaniy hayoti o'z davrining eng yuksak namunalaridan biri bo'lib, bu meros bugungi o'zbek xalqining tarixiy o'zligini anglashida muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tarixiy tajriba hozirgi davrda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. В.Ж.Ешов, А.А. Одиллов, 2020 © «Donishmand ziyosi» nashriyoti. 2020 b-245
2. Алимова Д. История как история, история как наука. В 2-х томах. Т.Н. Феномен жадидизма. - Ташкент: Узбекистан, 2009.
3. Ўзбекдавлатчилигитарихи: (ЭнгқадимгидаврданРоссиябосқинигақадар) // Масъулмуҳаррир: Б. Аҳмедов/.—Т.: «Шарқ», 2000. —368 б. ББК
4. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). Бухоро амирлигида ташқи сиёсат ва дипломатиянинг ривожланиши тарихидан. *Scientific progress* 2 (1), 1276-1282.